

Mutanti ecosomatici: Appello per un nuovo paradigma di trasformazione ecologica in un mondo più-che-umano

Keynote Speech del Simposio Internazionale di Arti Ecosomatiche GENIUS LOCI

Spazio Rossellini, Roma — 18-19 settembre 2025

Autore: Raffaele Rufo (PhD) — Email: raffaele.rufo@gmail.com

Abstract:

Questo discorso apre il Simposio Genius Loci esplorando il ruolo delle pratiche ecosomatiche come porte d'accesso a conoscenze incarnate, alleanze interspecie e nuove forme di percezione, cura e partecipazione. Per un futuro vivibile occorre co-creare un paradigma che reintegri la vita umana nel mondo più-che-umano. Negli anni Sessanta Thomas Hanna descrisse la "seconda ondata" della somatica come forza di *egoismo traslucido*, prevedendo che, non più minacciati dalla natura, gli individui avrebbero bilanciato spinte razionali-assimilative e sensuali-accomodative in un ambiente dominato dalla tecnologia. Questa previsione non si è realizzata: la natura non è diventata irrilevante, è diventata vulnerabile. L'ecosomatica, come *terza ondata* della somatica risponde a tale vulnerabilità invitando ad una partecipazione incarnata che trasforma il lutto in responsabilità ecologica e coltiva culture rigenerative di scambio del sapere.

1. Benvenuto e apertura del simposio

Benvenute e benvenuti. È un piacere e un onore aprire il Simposio Genius Loci sulle arti ecosomatiche. Nei prossimi due giorni ascolteremo molte voci – artisti, studiosi, educatori, terapeuti, attivisti – che risponderanno a un'urgenza condivisa: come possiamo immaginare e incarnare nuovi paradigmi di trasformazione ecologica in un mondo più che umano? Questo simposio non è solo un insieme di presentazioni. È anche un laboratorio per percepire, ascoltare e partecipare a quella che io chiamerò 'mutazione ecosomatica'. Diventare un mutante ecosomatico non significa solo permettere ai nostri corpi, alle nostre percezioni e alle nostre pratiche di ricalibrarsi in relazione ai paesaggi viventi che ci circondano e che sono dentro di noi – umani e non umani, visibili e invisibili, danneggiati e resilienti. Significa anche costruire nuove alleanze tra corpi, luoghi e comunità per affrontare le urgenti crisi sociali ed ecologiche del nostro tempo.

2. Dalla crisi ecologica alla crisi di percezione

Conosciamo i fatti relativi alla devastazione ecologica: emergenza climatica, deforestazione, estinzione di massa –solo per citarne alcuni. Ma la sola conoscenza scientifica non ci muove. La crisi più profonda che affrontiamo è una crisi di percezione. Facciamo fatica a sentire e a rispondere collettivamente a ciò che già sappiamo. Il capitalismo globale e l'apparato tecnico che abbiamo costruito ci riducono a funzionari dell'efficienza e del consumo. In questo sistema, gli esseri umani non sono più soggetti che lottano per plasmare il proprio destino; siamo strumenti di un apparato tecnico che non ha altro fine se

non la propria crescita. Le pratiche ecosomatiche intervengono proprio qui. Risvegliano la percezione. Ci riconnettono con la reciprocità del sentire, del prendersi cura, del partecipare. Resistono all'anestesia. Ci aiutano a sentire le ferite del mondo — e il sentire è l'inizio della trasformazione.

3. Uno sguardo al passato – Hanna e l'“egoismo traslucido”

Negli anni '70, Thomas Hanna—filosofo e praticante del metodo Feldenkrais— descrisse la somatica come l'espressione di un modo radicalmente nuovo di percepire.¹ Egli definì la “seconda ondata” della somatica negli anni '60 una forza trasformativa che agiva attraverso ciò che chiamò “egoismo traslucido”. Lasciatemi leggere le sue parole:

«L'occhio potente e percettivo del soma è lì, nascosto e ricoperto da ogni sorta di armamentari assimilativi sviluppati tardivamente, e questo occhio somatico potrà vedere solo nella misura in cui l'armamentario della paura-aggressione diminuisce e diventa più traslucido. ... Una modalità sensuale dell'esperienza di accomodamento di esperienza è il raggiungimento di ciò che io chiamerei *egoismo traslucido*.» (Hanna, *Bodies in Revolt*, p. 246, corsivo mio)

Per Hanna, la somatica faceva parte di un più ampio fenomeno culturale di “liberazione incarnata” negli anni '60: un approccio consapevole radicalmente nuovo all'ambiente, non più guidato da una razionalità costrittiva, ma da un adattamento sensuale. Egli definì questa spinta in questi termini:

«All'avvenire di questa resa l'esperienza sensuale dell'accomodamento sarà la prima ad affiorare. Essa si manifesterà come un rilassamento somatico: una corrente di sensualità diffusa, non focalizzata, che permette al nostro essere corporeo di lasciarsi sentire, percepire e persino modellare da qualche aspetto dell'ambiente.» (p. 236)

Hanna osservò che per secoli, specialmente in Occidente, gli esseri umani avevano enfatizzato la pulsione assimilativa: paura-aggressione, controllo e dominio dell'ambiente. Ma negli anni '60, la pulsione sensuale di accomodamento si stava risvegliando per compiere un processo evolutivo. Egli predisse un equilibrio culturale:

«Ma poiché i soma umani hanno mantenuto per così tanto tempo — e in particolare negli ultimi tre secoli in Occidente — un'enfasi squilibrata su un adattamento assimilativo di paura-aggressione con il loro ambiente, l'attivazione delle vie sensuali ed espressive di accomodamento diventeranno, nelle generazioni a venire, una priorità adattativa così dominante che questo sviluppo *sembrerà* inizialmente essere una mutazione totale verso l'accomodamento sensuale.» (p. 237, corsivo nell'originale)

¹ La discussione che segue si basa sul libro di Hanna *Bodies in Revolt*, pubblicato nel 1970, in particolare sulla Sezione 3, pp. 225-250, “The Third Eye”.

In altre parole, Hanna si aspettava che la mutazione degli anni '60, ovvero l'esplosione dell'espressione sensuale di accomodamento, sarebbe stata col tempo bilanciata. Che avrebbe dato origine a una nuova cultura in cui le pulsioni assimilative e accomodanti avrebbero trovato un equilibrio. Ma ciò non è avvenuto. Il problema della sua previsione era, a mio avviso, quello di presumere che la natura, una volta tranquillamente assorbita dal dominio tecnologico e "non più una minaccia", avrebbe fornito agli esseri umani un fertile riferimento per sviluppare un equilibrio culturale tra assimilazione e adattamento. Ma in realtà, il dominio tecnologico non ha aperto spazio all'equilibrio. Ha polarizzato ulteriormente la tensione. La natura non è diventata una mediatrice tra le pulsioni umane. La natura è diventata vulnerabile. Ed è qui che risiede la contraddizione: l'adattamento richiede che la natura sia presente, che mantenga lo spazio per noi. L'equazione di Hanna crolla in un mondo in cui la natura stessa non fornisce più un riferimento stabile.

Quindi la domanda diventa: qual è l'equilibrio tra assimilazione razionale e adattamento sensoriale in un mondo in cui la natura è fragile, ferita, in via di estinzione? Senza un ambiente vitale che ci rispecchi e ci limiti, l'equilibrio crolla. Abbiamo bisogno di una mutazione diversa da quella immaginata da Hanna. Non solo per adattarci all'ambiente tecnologico, ma per difendere e riparare, per salvare noi stessi e gli altri esseri dalle nostre stesse tecnologie. Dall'egoismo traslucido, dobbiamo passare *alle ecologie incarnate e all'incarnazione ecologica*.

4. L'ecosomatica come terza ondata della somatica

Consideriamo ora l'ecosomatica come la terza ondata della somatica. La prima ondata, all'inizio del XX secolo in Europa, nacque in risposta all'alienazione della modernità industriale. Pensiamo a pionieri come Elsa Gindler o Moshe Feldenkrais, alla ricerca di modi per recuperare la sensibilità del corpo in un'epoca dominata dalle macchine. La seconda ondata, negli anni '60, soprattutto negli Stati Uniti, è emersa come parte della liberazione culturale, della controcultura, della ricerca della consapevolezza incarnata e della libertà personale. Come ha affermato Hanna:

«Il risveglio novecentesco alla ricerca di un 'significato' è il risveglio della parte repressa e addormentata dei nostri soma al compito dell'adattamento. Le pulsioni 'oscure', 'irrazionali' dell'accomodamento sensuale hanno iniziato a vacillare e a dispiegare le loro forze e, di conseguenza, gli uomini sono stati stranamente turbati, non essendo realmente in grado di individuare o comprendere consapevolmente la natura di questo strano malessere.» (p. 235)

E ora, la terza ondata della somatica, dall'inizio degli anni 2000 in poi, risponde a qualcos'altro: la vulnerabilità planetaria. Non l'alienazione industriale. Non solo la liberazione culturale. Ma la fragilità dei sistemi viventi che ci sostengono. L'ecosomatica propone una trasformazione non attraverso l'assimilazione del mondo mediante il dominio, né attraverso un romantico adattamento ad esso, ma attraverso il rientro nel campo delle alleanze interspecie. Riconoscendo che il nostro soma è poroso, intrecciato, inseparabile dal più-che-umano e lavorando attivamente per riparare i tessuti connettivi tra corpi, luoghi e

comunità. Essere ecosomatici oggi significa diventare mutanti. Non mutanti del dominio. Non mutanti dell'adattamento. Ma mutanti della reciprocità.

5. Sfide e ombre

Ma cerchiamo anche di essere chiari sulle sfide. L'ecosomatica a volte può romanticizzare la natura o proiettare fantasie coloniali sulle cosmologie indigene. Dobbiamo affrontare queste ombre. La reciprocità non è sempre armonia. Comprende anche conflitti, tensioni e asimmetrie. Un'altra sfida è l'individualismo. Il lavoro somatico si è spesso concentrato sulla liberazione personale. Ma di fronte alle crisi ecologiche, ciò di cui abbiamo bisogno non è solo la libertà individuale, ma anche la reattività collettiva. L'ecosomatica deve diventare una pratica di condivisione: coltivare una *partecipazione incarnata* che generi comunità. Una comunità che includa esseri umani e più-che-umani. Una comunità che possa trasformarsi, e persino dissolversi, quando necessario. Anche Hanna ci ha avvertiti:

«La nostra mutazione in soma umani equilibrati *non* significa la scomparsa delle espressioni di paura-aggressione; *significa* invece l'emergere di espressioni sensuali di accomodamento nello scambio soma-ambiente in una misura mai prima concepita dagli uomini. Il termine chiave dell'adattamento è *l'equilibrio somatico in relazione all'ambiente dato*.» (pp. 236–237, corsivi nell'originale)

Ma cosa succede all'equilibrio somatico quando l'ambiente stesso crolla? Questa è la domanda che l'ecosomatica deve affrontare oggi.

6. Dalla mutazione ad un nuovo paradigma

Quando invoco un nuovo paradigma di trasformazione ecologica, intendo un nuovo quadro di riferimento per una partecipazione concreta. Un paradigma non è solo una teoria. È un linguaggio condiviso, un modello per agire insieme, condividendo presupposti simili su come funziona il mondo. Il paradigma previsto da Hanna, una cultura di equilibrio tra assimilazione e adattamento, non si è concretizzato. Perché la natura è diventata vulnerabile e senza di essa l'equilibrio non può emergere. Quindi il nostro paradigma deve essere diverso. Deve essere un paradigma ecosomatico: un paradigma che parte dalla vulnerabilità, dal dolore e dalla reciprocità.

L'ecosomatica può seminare questo paradigma fornendo esperienze in cui la percezione cambia, in cui si prova dolore, in cui si mette in atto la cura, in cui la creazione funziona in modo collaborativo e in cui si formano alleanze. Deve essere un paradigma *di incarnazione ecologica e di ecologismo incarnato*. Non assimilazione. Non adattamento. Ma trasformazione attraverso l'alleanza, attraverso l'interdipendenza, attraverso la partecipazione incarnata nel mondo più che umano. La trasformazione qui non riguarda rivoluzioni improvvise. Riguarda transizioni: piccoli cambiamenti, pratiche quotidiane, esperimenti collettivi che si accumulano in un cambiamento culturale.

7. Verso una cultura della rigenerazione

Come possiamo portare l'ecosomatica da campo multidisciplinare a fenomeno transdisciplinare? Trasformando la cultura stessa dello scambio di conoscenze. In questo simposio non ci limitiamo a fornire informazioni. Coltiviamo la reciprocità, il feedback incarnato e l'immaginazione partecipativa. La ricerca non consiste solo nel trasmettere fatti. Consiste nel generare relazioni. Se vogliamo un futuro vivibile, dobbiamo costruire alleanze: tra di noi, con altre specie, con gli spiriti dei luoghi.

Al centro di Genius Loci non c'è solo la condivisione della ricerca e della pratica artistica, ma anche il modo in cui ascoltiamo, rispondiamo e partecipiamo. Le crisi ecologiche sono anche crisi di percezione e partecipazione: il modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri riflette il modo in cui ci relazioniamo con il mondo più che umano. Se la pratica ecosomatica ci insegna ad armonizzare il corpo e l'ambiente, può anche insegnarci come rigenerare la cultura dello scambio tra gli esseri umani, passando dal dibattito e dal confronto alla partecipazione incarnata, alla reciprocità e al dialogo generativo.

Invitiamo tutti i partecipanti e i relatori a sperimentare un paradigma rigenerativo di feedback e domande, che alimenti i processi di creazione, ricerca e consapevolezza collettiva. Dare e ricevere feedback non si limita ad un momento di valutazione, ma emerge come una pratica condivisa di percezione, cura e costruzione di alleanze.

8. Conclusione e invito all'azione

Lasciatemi concludere. L'ecosomatica, come terza ondata della somatica, ci invita a passare dall'egoismo traslucido alle ecologie incarnate e all'incarnazione ecologica. I mutanti ecosomatici non sono supereroi o eremiti. Sono esseri umani che sperimentano nuove forme di stare insieme: artisti, studiosi, performer, educatori, cittadini. Questo simposio fa parte di quell'invito. Intrecciamo le nostre voci, le nostre pratiche, i nostri immaginari in una cultura di rigenerazione. Iniziamo il lavoro di incarnare il mondo più che umano.

9. Riferimenti bibliografici

Le citazioni da Thomas Hanna, *Bodies in Revolt: A Primer in Somatic Thinking* (Novato, CA: Freeperson Press. 1970) sono riportate in traduzione italiana a cura di R. Rufo.

Note biografiche:

Raffaele Rufo (PhD) è un artista-studioso ecosomatico, curatore ed educatore che lavora nei campi della performance, della pedagogia e della filosofia. La sua pratica transdisciplinare esplora il dolore ecologico e crea esperienze di partecipazione incarnata che attivano la reciprocità della percezione e favoriscono lo scambio di conoscenze con il più-che-umano. È membro fondatore dell'International Forum for Eco-Embodied Arts (IFEEA), curatore del Simposio *Genius Loci* e della Residenza Artistica *La Selva*, membro attivo dei *Patti Educativi di Comunità* della città di Roma e guest editor del *Journal of Embodied Research*.
www.raffaelerufo.com